

KONFERENSIYA

**RAQAMLI OLAMDA
IT-INDUSTRIYA SOHASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi

MATERIALLARI

10.11.2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI
INFORMATIKA KAFEDRASI

RAQAMLI OLAMDA
IT-INDUSTRIYA SOHASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

2023 yil, 10 noyabr

QO‘QON – 2023

Ilmiy-amaliy anjumanning tashkiliy qo‘mitasi

- D.Sh.Xodjayeva** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti rektori, rais*
- N.S.Jo‘rayev** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, rais o‘rinbosari*
- N.M.Babayeva** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, a‘zo*
- I.M.Rasulov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy-tadqiqot, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo*
- Sh.Y.Po‘latov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Fizika-matematika fakulteti dekani, t.f.d., a‘zo*
- A.Q.Abdullayev** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini mudiri, t.f.n., a‘zo*
- I.M.Siddiqov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini dotsenti, t.f.n., a‘zo*
- Yo.T.Xakimova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini o‘qituvchisi, PhD, a‘zo*
- O‘.Jumanqo‘ziyev** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini o‘qituvchisi, PhD, a‘zo*
- M.M.Botirov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini o‘qituvchisi, a‘zo*
- D.Maxkamova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini stajyor-o‘qituvchisi, a‘zo*
- S.Egamnazarova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini stajyor-o‘qituvchisi, a‘zo*
- F.Rasulova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini stajyor-o‘qituvchisi, a‘zo*

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 39-son bayoni 20-bandi birinchi xatboshisida belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi 118-son “2023-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘iga asosan 2023 yil 10 noyabr kuni Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Fizika-matematika fakulteti, Informatika kafedrasida **“RAQAMLI OLAMDA IT-INDUSTRIYA SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari asosida tuzildi.

Mas‘ul muharrir:

dotsent, t.f.n. Siddiqov Ilhomjon Meliqo‘ziyevich

Taqrizchilar:

professor, p.f.d. Erkaboyeva Nigora Shermatovna

professor, t.f.n. Xanbabayev Hakimjon Ikramovich

ресурсов // Информатика и образование. 2021. № 3 (322). С. 23–30.
<https://doi.org/10.32517/0234-0453-2021-36-3-23-30>.

3. Кузенков О.А., Захарова И.В. Компетенции цифровой культуры в математическом образовании и их формирование // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2021. Т. 17, № 2. С. 379–391.
<https://doi.org/10.25559/SITITO.17.202102.379-391>.

4. Ганеева Айгуль Рифовна, Анисимова Татьяна Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ ИХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ // Общество: социология,
психология, педагогика. 2022. №10 (102). URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsifrovyyh-kompetentsiy-u-buduschih-uchiteley-v-ramkah-ih-metodicheskoy-podgotovki> (дата обращения: 27.10.2023).

5. Valentinovna, Mamadjanova Svetlana. "Augmented Reality Technologies In Education." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 20 (2023): 60-62.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING AXBOROT-KOMMUNIKATSION KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Qo‘qon DPI “Pedagogika” kafedrası tayanch doktoranti

O‘quv jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni joriy etish ta’limning o‘quv, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarining birligini ta’minlaydi. O‘qituvchi talabalar uchun yagona ma’lumot manbai, haqiqat tashuvchisi bo‘lishni to‘xtatadi. Hozirgi sharoitda mexanik hajmdagi bilimlarni yosh avlodga o‘tkazish endi uning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvining kaliti emas. Jamiyat rivojlanishining asosiy omillari axborot dengizida harakat qilish qobiliyati va turli manbalar ma’lumotlari asosida to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatidir. Axborotdan malakali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish esa maktab ta’limining asosiy vazifalaridan biridir.

Shunga ko‘ra, zamonaviy axborot jamiyatida kompyuter, aloqa texnologiyalari, shu jumladan radio, televidenie, mobil aloqa, Internet, ma’lumotlarni qayta ishlash tarmoqlari va boshqalar yordamida keng ko‘lamli kasbiy, kognitiv, bo‘sh vaqt, maishiy va boshqa vazifalarni hal qilishi kerak bo‘lgan o‘qituvchi uchun alohida rol beriladi.

Zamonaviy o‘qituvchi uchun samarali va muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo‘lgan ustuvor fazilatlar, ularni ta’limga yeng zamonaviy va dolzarb yondashuvlar prizmasi orqali aniqlash tavsiya yetiladi: kompetensiyaga asoslangan, shaxsiy-faoliyat va madaniy.

Ta’limdagi kompetensiyaga asoslangan yondashuv, V. A. Bolotov va V. V. Serikovning fikriga ko‘ra, bilimga yo‘naltirilgan komponentga aylanmaydigan, ammo kasbiy muammolarni hal qilishda, asosiy funksiyalarni, ijtimoiy rollarni va vakolatlarni bajarishda yaxlit tajribani o‘z ichiga olgan ta’lim mazmuni turi bilan bog‘liq. O‘qituvchi egallashi kerak bo‘lgan ko‘plab kompetensiyalar orasida quyidagilarni keltirish mumkin: ijtimoiy, kommunikativ, ta’lim, kognitiv va axborot.

Ular orasida shaxsning axborot kompetensiyasi alohida o‘rin tutadi, shuning uchun uni o‘zlashtirish har qanday kasbiy faoliyatning, shu jumladan pedagogikaning muvaffaqiyatli kafolatiga aylanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning axborot-kommunikatsion kompetensiyasi - bu informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha maxsus tashkil etilgan o‘quv jarayonida shakllangan tizimli ilmiy bilim, ko‘nikma va malakalar to‘plami bilan tavsiflangan shaxsiy ta‘lim, zamonaviy AKT vositalari asosida ta‘lim muhitida harakat qilish qobiliyati va ulardan ijodiy foydalanishga tayyorlik, ularning kasbiy va pedagogik faoliyati.

Axborot-kommunikatsion kompetensiyasi (AKT kompetensiyasi) zamonaviy o‘qituvchining informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ning zamonaviy vositalari va usullaridan foydalangan holda kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyati uning ta‘limni axborotlashtirishning yangi sharoitida ishlashga tayyorligini belgilaydi. Shuni esda tutish kerakki, o‘qituvchining AKT kompetensiyasi uning kasbiy faoliyatining barcha turlariga kiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning axborot-kommunikatsion kompetensiyasini shakllantirish darajalari.

"Axborot kompetensiyasi" tushunchasi aniq belgilanmagan. U kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ham, shaxsning axborot madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ham turli tomonlardan qaraladi. Muhim xususiyatlarga informatika fanini fan sifatida bilish, kompyuterdan zarur texnik vosita sifatida foydalanish, ta‘lim makoni sub‘ektlarining faol ijtimoiy mavqei va motivatsiyasini ifodalash, axborotni izlash, tahlil qilish va ulardan foydalanishda bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalar to‘plami kiradi.

Kompetensiyani shakllantirish muammolarini o‘rganishda AKT kompetensiyalari haqidagi bilimlarning uchta darajasi ajratiladi:

- *asosiy daraja* - bu fan o‘qituvchisi uchun umumiy maqsadli axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalangan holda ta‘lim muammolarini hal qilish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va tajribaning o‘zgarmasligi;

- *mavzuga yo‘naltirilgan daraja* - bu AKTni rivojlantirish va ma‘lum bir o‘quv fanining mazmuni va metodologiyasiga qo‘yiladigan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan texnologiyalar va resurslarni ta‘lim faoliyatiga joriy yetishga tayyorlikni shakllantirish;

- pedagogik (pedagogik-psixologik, uslubiy, ijodiy) daraja - bu o‘z elektron ta‘lim vositalarini ishlab chiqish, kasbiy va shaxsiy vazifalarni hal qilish uchun AKT vositalaridan foydalanish.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning AKT bo‘yicha asosiy kompetensiyalari majmuasiga quyidagi guruhlarini kiritish mumkin:

- AKT sohasida umumiy tushunchaning mavjudligi;
- elektron ta‘lim resurslari haqidagi g‘oyalarning mavjudligi;
- operatsion tizim interfeysini o‘zlashtirish;
- multimedia sohasida umumiy tushunchaning mavjudligi;
- rastr grafika asosida grafik illustrasiyalar tayyorlash texnikasini egallash;
- fan yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar va ishchi hujjatlarni tayyorlash kontekstida ofis texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lish;

- asosiy internet xizmatlari va texnologiyalarini bilish;
- veb-sayt yaratish texnologiyasi asoslarini bilish.

Shunday qilib, AKT sohasida bo'lajak o'qituvchilarning malakasini oshirishning tipik (eng keng tarqalgan) o'quv-uslubiy majmuasi o'nga yaqin tematik bo'limlarni o'z ichiga oladi:

- axborot texnologiyalari asoslari;
- masofaviy ta'lim texnologiyalari;
- tarmoq texnologiyasi xizmatlari;
- operatsion tizimlar asoslari;
- matnli hujjatlarni tayyorlash asoslari;
- axborot tarmoqlari asoslari;
- elektron jadval hujjatlarini tayyorlash asoslari;
- kompyuter grafikasi va multimedia bilan ishlash asoslari;
- ma'lumotlar bazalari va axborot tizimlari bilan ishlash asoslari;
- veb-resurslarni yaratish va ulardan foydalanish asoslari va boshqalar.

Shunday qilib, mazmun jihatidan bo'lajak o'qituvchilarning AKT kompetensiyalarini shakllantirishning eng keng tarqalgan modeli kasbiy pedagogik kompetensiyani shakllantirish kontekstiga kiritilgan asosiy, ilg'or va maxsus AKT kompetensiyalarini shakllantirish jarayonlarini izchil amalga oshirishni o'z ichiga oladi va pirovard natijada ularning yaxlit birligini ifodalaydi.

Umuman olganda, bo'lajak o'qituvchilarning AKT kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni ta'lim jarayonida AKTni qo'llash bo'yicha o'qituvchilarni muntazam ravishda uslubiy qo'llab-quvvatlashning kompleks tizimi, shu jumladan o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini va talabalarning ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun tarmoq infratuzilmasi bo'lishi kerak, bu quyidagi jarayonlarni birlashtirishi (muvofiqlashtirishi) mumkin:

- AKTdan foydalanish sohasida o'qituvchilarning doimiy malakasini oshirish, ularning ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan motivatsiyasini AKT yordamida qo'llab-quvvatlash;

- apparat va dasturiy ta'minotni yangilash va ta'lim muassasalari jihozlari va axborot resurslarining muntazam ishlashini ta'minlash, Internetga ulanishni ta'minlash;

- AKTdan foydalangan holda o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini axborot-uslubiy ta'minlash.

Integratsiyalashgan axborot madaniyati va axborot dunyosini o'zlashtirish zamonaviy pedagoglarni tayyorlashning muhim vazifalaridan biridir. Axborot madaniyati XXI asr o'qituvchisi uchun kasbiy tayyorgarlikning yangi muhim sifatiga aylanmoqda. Maktabda uni axborot asriga moslashtirishdan boshqa iloj yo'q. Ushbu moslashuvning asosiy maqsadi kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda axborotni qayta ishlash va zamonaviy ta'lim muammolarini hal qilishni o'rgatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения. //Школьные технологии. 2004. №3.

2. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном обществе. – М.:Просвещение, 2011.

3. Конюшенко С. М. «Информационная культура педагога в свете концепции индивидуальности человека» /С. М. Конюшенко // Информатика и образование. – 2004. – № 7. – С. 102–105.

4. Полякова Т. И. «Информационная культура современного педагога как фактор его профессионального развития» : дис. ... канд. пед. наук / Полякова Т. И. – СПб., 2005.

5. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного учреждения: практическое руководство. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005.

IT-INDUSTRIYA SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI

Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi

Qo'qon DPI "Informatika" kafedrası o'qituvchisi, PhD

Ergashev M., Ergashboyeva S., Adhamova M., To'xtanazarova M.

Qo'qon DPI "Matematika-informatika" ta'lim yo'nalishi talabalari

Bugungi zamonaviy jamiyatda inson faoliyatining eng keng sohalaridan biri bu ta'lim hisoblanadi. Oxirgi yillarda ta'limning ijtimoiy roli ortib, dunyoning aksariyat davlatlarida ta'limning barcha turlariga bo'lgan munosabat o'zgardi. Ta'lim ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning bosh, yetakchi omili sifatida qaralmoqda. Bunday e'tiborning sababi zamonaviy jamiyatning eng muhim qadriyati va asosiy kapitali - bu yangi bilimlarni izlash, egallash va nostandart qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan inson hisoblanadi. SHunday ekan, hozirgi davrda ta'lim shaxs va jamiyatni rivojlantirishda hal qiluvchi rol' o'ynaydi. Jahon iqtisodiyotida globallashtirish va keskin raqobatchilik kuchayib borayotgan sharoitda insonning oldingi davrdagi butun hayot uchun ta'lim olish emas, balki butun hayoti davomida uzluksiz ta'lim olish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Ba'zi bir manbalarga ko'ra, ta'limning uzluksizligi to'g'risidagi ilk g'oyalarni ba'zi bir G'arb tadqiqotchilari hatto Suqrot, Aflotun, Aristotel' va Senekanning insonning doimiy ravishda ma'naviy takomillashuvi haqidagi diniy-falsafiy tasavvurlarida va ilmiy asarlaridan hamda bunga o'xshash g'oyalarni muqaddas islom dinimizda ham uchratishimiz mumkin. Uzluksiz ta'lim g'oyasining paydo bo'lishi o'z navbatida, bir tomondan pedagogik konsepsiya sifatida, boshqa tomondan esa, amaliyotning natijasida paydo bo'lgan. Umuman, bugungi kun tushunchasidagi kattalar ta'limi rivojlanishi XIX asrdagi sanoat inqilobi natijasida fan, texnika, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi o'zgarishlar oqibati bilan bog'liq. Ilmiy muammoni qo'yilishi. Ta'limni uzluksizligi to'g'risidagi ilk g'oyalarni ba'zi bir G'arb tadqiqotchilari hatto Suqrot, Aflotun, Aristotel va Senekanning insonning doimiy ravishda ma'naviy takomillashuvi haqidagi diniyfalsafiy tasavvurlarida va ilmiy asarlaridan hamda bunga o'xshash g'oyalarni muqaddas islom dinimizda ham uchratishimiz mumkin. Uzluksiz ta'lim g'oyasining paydo bo'lishi o'z navbatida, bir tomondan pedagogik konsepsiya sifatida, boshqa tomondan esa, amaliyotning natijasida paydo bo'lgan. Umuman, bugungi kun tushunchasidagi kattalar ta'limi

MUNDARIJA

Xodjayeva Dilnoza Shavkatovna – Qo‘qon DPI rektori IT SOHASINI RIVOJLANTIRISH DAVLATIMIZ E‘TIBORIDA	5-6
1-SHO‘BA: RAQAMLI OLAMDA MASOFAVIY TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI	7-66
Po‘latov Sharifjon Yigitaliyevich Innovatsion masofaviy ta‘lim texnologiyalari	7-10
Rasulov Inom Muydinovich, Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi Raqamli ta‘lim muhitida Microsoft Teams masofaviy ta‘lim platformasi afzalliklari	10- 13
Siddiqov Ilhom Meliqo‘ziyevich, Jumanqo‘ziyev O‘ktam O‘tkir o‘g‘li, Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi, Mamajonova Dilrabo Muxammadjonovna Masofaviy ta‘lim tizimida horij tajribalari	14- 17
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Aliyeva Munosibxon Muhiddinjon qizi, Arabova Azizaxon Abdug‘oppor qizi, Ergasheva Aziza Raqamli olamda masofaviy ta‘limni rivojlantirish mexanizmlari	18- 19
Арипов Масуд Маруфович, Urinbaeva Azada Baxadirovna Masofaviy ta‘limni rivojlantirishda W3Schools online resursidan foydalanish	20- 22
Xasanov Abbos Ravshanovich, Toshpulatov Rahimjon Ismoilovich O‘qituvchilarning virtual texnologiyalar sohasidagi informatsion kompetentligini rivojlantirishda masofaviy ta‘lim imkoniyatlari	22- 26
Xasanov Xayrullo Maxmudovich, Botirova M.X., G‘ulomova S.,A., Ibragimova G.,R. Masofaviy ta‘limda raqamli texnologiyalarining ahamiyati hamda online dasturiy vositalardan foydalanish	27- 29
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Arabova A.A., Ergasheva A., Ergashev M. Raqamli olamda masofaviy ta‘limni rivojlantirish	29- 33
Xasanov Xayrullo Maxmudovich, Abdullayeva M.X., Abduraximov Sh.M., Abdurazzaqova T.B. Masofaviy o‘qish tizimini rivojlantirish samaradorligi, ochiq onlayn kurslarining tahlili	33- 37
Egannazarova Sevaraxon Xasanboy qizi, Rasulova Feruzaxon Xoshimjon qizi, Saxodullayeva N., Anvarbekova M. Infografikaning axborotni taqdim etish va masofaviy ta‘limdagi ro‘li	37- 41
Siddiqov Ilhomjon Meliqo‘ziyevich, Azimova Madinabonu Bahromjon qizi, Rasulov Ravshan Masofaviy ta‘limning istiqbolli texnologiyalari	42- 44
Urinbaeva Azada Baxadirovna M-Learning y‘onalishining masofaviy ta‘limdagi o‘rni	45- 46
Djurayev Iqbol Ilyosovich, Muydinov Davlatjon Rafiqjon o‘g‘li, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o‘g‘li, Muxitdinova Ziyatxon Muxiddin qizi Oliy ta‘lim muassasasi talabalari masofaviy ta‘limida ahaslides dasturidan foydalanib o‘quv mashg‘ulotlarini olib borish	46- 51
Muydinov Davlatjon Rafiqjon o‘g‘li, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o‘g‘li, Djurayev Iqbol Ilyosovich, Sumashyov Ramil Nailevich Masofaviy malaka oshirishning raqamli olamdagi ahamiyati	51- 53
Ziyayev Sherali Abdulaziz o‘g‘li, To‘xtasinov Shohjahon Umidjon o‘g‘li Ta‘limda ommaviy ochiq onlayn kurslaridan foydalanish	53- 57
Tuxtaboyev Sarvarbek Xasanboy o‘g‘li, Sotvoldiyev T.M., Muxtorova M.M., Abduqodirova G.R. Masofaviy ta‘limni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy tahlili	57- 59
Rasulova Feruzaxon Xoshimjon qizi, L.A.Abdaliyev, D.T.Mamasodiqova, D.S. Mirzayeva, S.I. Ergashxo‘jayev	59- 62

Masofaviy ta'limni tashkil etishda smart google classroom platformasidan foydalanishning afzalliklari	
Rahmonov Ziyodulla Husanovich Masofaviy ta'lim modellari, masofaviy ta'lim jarayonini amalga oshirish bosqichlari	62- 66
2-SHO'BA: IT-INDUSTRIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ZARURIYATI	67- 272
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari	67- 71
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich Raqamli kompetensiyani rivojlantirishda lokal-modulli texnologiyasidan foydalanish	71- 76
Maxkamov Ilhomjon Turdaliyevich Oliy va umumiy o'rta ta'limda virtual-ta'limiy muzeyini yaratish va undan foydalanish metodikasi	76- 78
Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich, Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi Ta'limda buyumlar internetining qo'llanish tamoyillari	79- 82
Aripov Masud Marufovich, Saloxidinova Dildora Robototexnika fanini o'qitishda "TINKERCAD" platformasidan foydalanish	82- 85
Po'latov Sharifjon Yigitaliyevich, To'ychiyeva Oxista Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	86- 88
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Muhammadjonova Durdonaxon Ta'limda SMART texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	89- 92
Jo'raev Muzaffarjon Mansurjonovich, Maxsudova Gulyora Sharibjon qizi Kredit-modul tizimida talabalarning informatika va axborot texnologiyalari faniga bo'lgan motivatsiyalarini rivojlantirish	92- 94
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Aliyeva M.M., To'xtanazarova M., Qahhorova Z. It-industriya sohasida SKETCH UP dasturi va uning imkoniyatlari	94- 97
Abdullayeva Nargiza Roxataliyevna, Madaminova Xusniyaxon Mansurjon qizi, Mamadaliyeva Muxlisa Rahmatjon qizi Matematika fanini o'qitish jarayonida axborot texnologiyalarining o'rni	98- 100
Axmadaliyev Shaxobidin Sharipovich, Abduxalimova M.E., Adhamova M.B., Alijonova A.Yu. Elektron o'qitish tizimlarini yaratishning nazariy va amaliy asoslari	101- 104
Kamolov Azamat Farxodovich, Aripov Masud Marufovich, Maxramova Maxliyo G'anijon qizi Tarmoq texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	104- 106
Madraximov Shuhratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna, Meliqo'ziyeva Feruza Shokir qizi Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish	107- 110
Abdullayeva Nargiza Roxataliyevna, Xojiakbarova M.M., Tursunova M.N., Oripova Z.M. Matematika darslarida zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarini tadbiq etish	111- 114
Djurayev Iqbol Ilyosovich, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li, Muydinov Davlatjon Rafiqjon o'g'li, To'xtanazarova Maxliyo IT-industriya sohasida sun'iy intellektning o'rni	114- 119
Qo'chqorov Mavzurjon Xursanboyevich, Xusanov Asadbek Saminjon o'g'li Qayta tiklanadigan energiya manbalarini raqamlashtirish: Quyosh energiyasini hisoblashda optimallashtirishning 4 usuli	119- 122
Axmadaliyev Shaxobidin Sharipovich, Axmadova A.L., Bo'ronboyeva D.Sh., Ergashboyeva S.D. Python'da standart kutubxonlari va ularning imkoniyatlari haqida	122- 129

Арипов Масуд Маруфович Необходимость использования современных инновационных технологий в образовании	129- 131
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Axmedova N.I., Ayubjonova S.U., Baxromova S.X. Axborot texnologiyalari rivojlanishining asosiy bosqichlari	132- 134
Abdullayeva Nargiza Roxataliyevna, Akbaraliyeva M.Q., Ibrohimova D.I. boshlang'ich ta'lim matematika fanini o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish	134- 138
Ahmedova Zebixon Siddiqovna Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini o'qitishda innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalari	138- 141
Djurayev Iqbol Ilyosovich, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li, Muydinov Davlatjon Rafiqjon o'g'li, Abdullayeva Zuhra IT-industriya sohasida sun'iy intellektning rivojlanishi	142- 144
Boritov Muzaffar Mansurovich Elektron jurnal dasturiy ta'minotini yaratish texnologiyasi	144- 152
Egamnazarova Sevaraxon Xasanboy qizi, S.R.Soliyev, N.Raximova, M.Xursanov Infografik xizmatlarga umumiy qarashlar	153- 156
Kamalov Azamat Farxodovich Talabalar mustaqil ta'limini faollashtirishda mobil texnologiyalar imkoniyatlari	156- 158
Maxkamov Ilhomjon Turdaliyevich Oliy ta'lim tizimida virtual-ta'limiy muzeyini yaratishning nazariy-metodologik asoslari	159- 161
Jo'raev Muzaffarjon Mansurjonovich, Qodirova Dilso'z Abdulaziz qizi Raqamli ta'lim muhitida SMART texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil qilish	161- 163
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Arabova A.A., Tursunboyeva Sh., Abdukarimova D. IT-industriya sohasini rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish zaruriyati	163- 165
Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi, Boymirzayev O.X., Ahmedova Sh.S., Ismatillayeva K.N. Informatika fanidan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishning samarali usullari	165- 168
Abdullayeva Nargiza Roxataliyevna, Dehqonboyeva M.D., Muhammadaliyeva D.D. Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish orqali fikrlash doirasini o'stirish	168- 170
Abdullayeva Gavhar Ro'zimurod qizi Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida ekologik jarayonlarni modellashtirishning it va kompyuter texnologiyalari asosida tushuntirishning nazariy tahlili	171- 173
Rasulova Feruzaxon Xoshimjon qizi, Isroilov Sharoiddin Maxammadyusufovich, Mahbubov Mohirjon Murodzoda Bo'lajak informatika fani o'qituvchilarining ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishda mobil ilovalardan foydalanib o'qitishning afzalliklari	173- 176
Botirov Muzaffar Mansurovich Python dasturlash tili va uning boshqa dasturlash tillaridan afzalliklari	176- 178
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Bekmirzayeva S.A., Bo'stonova F.B., Erkinova M.I. Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari	179- 184
Egamnazarova Sevaraxon Xasanboy qizi, Abduqayumova N., Mahmudova Sh., Jo'raqo'ziyeva D. Infografikaning ta'lim va biznes uchun foydalari	185- 188
Tuxtaboyev Sarvarbek Xasanboy o'g'li, Abdukarimova D.A., Xoshimjonova G.T., Fozilova N.F. IT-industriya sohasida zamonaviy dasturlash tillariga qo'yilgan talablar va uning soha rivojida tutgan o'rni	189- 190

Xasanov Xayrullo Maxmudovich, Asqarova M.Sh., Axliddinov Sh.A., A'zamov F.A. Raqamli texnologiyalardan ta'limda foydalanish	191- 193
Jumanqo'zayev O'ktamjon O'tkirjon o'g'li, Akramov A.M., Usmonova G.X. Oliy ta'limda zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy qilish	193- 196
Jo'rayev Muzaffarjon Mansurjonovich, Abdumannonov Olimjon Raqamli ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari	196- 198
Мамаджанова Светлана Валентиновна, Кантюкова А., Аминова Н., Аббосов И., Назаров Г., Абдусодиқов А. Основные категории иммерсивного подхода	198- 200
Tuxtaboyev Sarvarbek Xasanboy o'g'li, Abdullayeva Z.A., Musojonova M.A., To'xtanazarova M.S. Oliy ta'lim muassasalarida dasturlash tillari o'qitilishinig zamonaviy uslub va vositalari	201- 203
Rasulova Feruzaxon Xoshimjon qizi, X.A.To'ychiyev, M.T. Yusupaliyeva, Abduqahhorova R.T., Salimova Sh.A. Geometriya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	203- 204
Botirov Muzaffarjon Maxmudovich Python tilining imkoniyatlari	205- 208
Jo'rayev Muzaffarjon Mansurjonovich Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy informatika fanlar tarmog'ini o'qitish zaruruati	208- 211
Jo'rayeva Jumagul Madamin qizi Boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual qobiliyatini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari	211- 213
Jumanova Muhabbat Abdusattorovna Effective methods of using informatics and information technologies in teaching english to students of general secondary schools	213- 216
Kamalov Azamat Farxodovich Elektron ta'lim resurslari yaratishda mobil texnologiyalarning o'rni	216- 219
Botirov D.B., Komilova Z.X. Talabalarning shaxsiy fikrlarini rivojlantirishda elektron taqdimotlarning ro'li	220- 223
Baratov Fayzullo Shukurovich Integrativ ta'limda istiqbolli muhandislar uchun multimedia texnologiyalaridan foydalanib o'qitishning bugini va kelajagi	224- 229
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Ibroximova M.D., Jamoldinova N.R., Karimjonova F.E. Zamonaviy aloqa tarmoqlari va ularning tuzilishi	229- 231
Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi, Turg'unova Maftunaxon Tavakaljon qizi, Raxmonaliyeva Sh.Q., Tojiyeva R.S. IT-industriya sohasini rivojlantirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish zaruriyati	232- 234
Marasulova Zulayho Abdullayevna, Abdumalikova Moxinurbonu Nurmuxammad qizi Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligining ustuvor yo'nalishlari	234- 237
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Abdulhamidov U.J., Abduqodirova M.B., Alijonova D.A. Simvulli hisoblashlar uchun dasturiy paketlar	237- 241
Eshboltayev Iqbol Mamirjonovich Maple va MathCAD dasturi yordamida har xil kvant sistemalarida statsionar shredenger tenglama yechimini aniqlash dasturi ketma-ketligini yaratish metodikasi	241- 244
Ummatova Maxbuba, Ergasheva Xilola, O'rolova Yoqutxon Jamoliddin qizi Matematikani o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	245- 250

Tuxtasinov Maqsadjon Murodjon o'g'li Robototexnika o'qitish jarayonida texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun "aqliy hujum" metodidan foydalanish	251- 253
Зохидова Махфуза Оценка и контроль цифровых компетенций	254- 256
Ummatova Maxbuba, Ergasheva Xilola, O'rolova Yoqutxon Jamoliddin qizi Bo'linish belgilari, sonlarning umumiy bo'luvchisi va karralisi mavzusi bo'yicha amaliy mashg'ulotni loyihalashda nostandart testlardan foydalanish metodikasidan	256- 260
Ziyayev Sherali Abdulaziz o'g'li, Hamziddinov Nurulloxon Ta'limda zamonaviy internet texnologiyalari	260- 263
Мамаджанова Светлана Валентиновна, Салихов А. Ёкубов И, Кодирова А., Иброхимов А., Рустамов А. Использование технологии дополненной реальности в сфере образования	263- 266
Урынбаева Азада Бахадыровна WEBga yo'naltirilgan dasturlash tillarini o'rgatishda W3CSHOOL online resursidan foydalanish	266- 269
Marahimov Abdullajon Asrorjon o'g'li, Yodgorov Azamjon Qodirjon o'g'li Raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanib elektron o'quv ta'lim resurslarini yaratish metodikasi	269- 272
3-SHO'BA: IT-INDUSTRIY SOHASIDA KIBERHAVFSIZLIKNI TA'MINLASH TAMOYILLARI	273- 316
Siddiqov Ithomjon Meliqo'ziyevich, Jumanqo'ziyev O'ktam O'tkir o'g'li, Azimova Madina Bahromjon qizi, Erkinjonova Shaxrina Oybek qizi IT-industriya sohasida kiberhavfsizlikni ta'minlash tamoyillari	273- 277
Jumanqo'ziyev O'ktamjon O'tkirjon o'g'li, Usmanova G.X., A'zamova G.M. O'zbekistonda IT-industriya sohasida kiberxavfsizlikni ta'minlash	278- 280
Xolmurodova Dilnoza Xolmurod qizi Raqamli olamda axborot xavfsizligi	280- 282
Botirov Muzaffarjon Maxmudovich, Hatamov Fazliddin Yusupjon o'g'li Axborot xavfsizligini ta'minlashda EPES8-4 algoritmi imkoniyatlari	282- 286
Madraximov Shuhratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna, Savriddinova Madinaxon Azamatovna Axborotni himoya qilish usullari va vositalari	286- 290
Ahmedova Zebixon Siddiqovna, Ablakimov Bekzodjon G'ayratjon o'g'li Kiberxavfsizlikka qarshi kurashish – davr talabi	290- 292
Bozorov Nosirjon Sodiqovich O'zbekiston respublikasida kiberxavfsizlikni ta'minlovchi me'yoriy-huquqiy asoslar	293- 296
Qo'qonboyeva Shaxlo Rafiqjon qizi, Muydinov Davlatjon Rafiqjon o'g'li, Djurayev Iqbol Ilyosovich, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li IT sohasida axborot xavfsizligini ta'minlash	296- 300
Botirov Muzaffarjon Maxmudovich, Hatamov Fazliddin Yusupjon o'g'li Blokli shifrlash algoritmlari	300- 303
F.X.Rasulova, S.X. Egamnazarova, D.Soliev, M.Ikromov, S.R.Soliev Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tufayli kiberhavfsizlik masalalarini o'rganishning ahamiyati	304- 308
Ziyayev Sherali Abdulaziz o'g'li Tarmoq ma'lumotlar xavfsizligining shakl va vositalari	308- 311
Tuxtaboyev Sarvarbek Xasanboy o'g'li, Ahmadaliyeva M.U., Arabova A.A., Bannobjonova M.H. Raqamli dunyoda kiberxavfsizlik: muammo va yechimlar	311- 313

Usmanova Gulnoza Xamdamiyonovna, A'zamova Gulshanoy Mirzohidjon qizi O'zbekistonda IT-industriya sohasida kiberxavfsizlikni ta'minlash	313- 316
4-SHO'BA: IT-INDUSTRIYASI SOHASIGA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA XORIJ TAJRIBASI	317- 395
Jo'rayev Nurbek Sa'dullayevich O'zbekistonda IT mutaxassislarini tayyorlashning istiqbollari	317- 320
Po'latov Sharifjon Yigitaliyevich IT – industriya sohasiga raqobatbardosh kadrlar tayyorlash – davr talabi	321- 323
Ayupov Ravshan Hamdamovich, Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich, Boltabaeva Go'zal Ravshanovna O'zbekistonda IT-industriyasi sohasiga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlari	324- 327
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Nematov Zubair Yo'lichiboy o'g'li Informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda ilg'or xorijiy tajribalar	328- 333
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Arabova A.A., Ahmadaliyeva M., Bannobjonova M., Qahhorova Z. IT-industriyasi sohasiga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda xorij tajribasi	333- 335
Жураева М.А., Эргашева Ирода, Исроилова Бибиойша, Носирова Захро, Савриддинова Мадина, Косимова Алохон К вопросу о формировании профессиональной культуры речи учителя	336- 338
I. M. Mirsultanov, A.R.Xasanov, M. O'. Mirodilova Bo'lajak o'qituvchilarni kasbga moslashtirishdagi muammosining mavjud holati	338- 341
Ильцова З. К. Определение ключевых компетенций, необходимых для будущих учителей информатики	341- 344
Jumanqo'ziyev O'ktamjon O'tkirjon o'g'li, A'zamova G.M., Usmanova G.X. Oliy ta'lim muassasalarida IT sohasiga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda xorij tajribasi	344- 348
Madraximov Shuhratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna, Yoqubov Temurbek G'ulomjon o'g'li Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda informatika fanlariga oid darslarni kuzatishning o'rni va xorijiy tajribalari	348- 352
Xasanov Xayrullo Maxmudovich, O'rolova Yoqutxon Jamoliddin qizi, Xolmatova Madinaxon Shavkatjon qizi Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda xorij tajribalari	352- 355
Djurayev Iqbol Ilyosovich, Muydinov Davlatjon Rafiqjon o'g'li, Muydinov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li, Nosirov Hikmatillo Xayrullo o'g'li Bo'lajak muhandislarni o'qitishda zamonaviy grafik dasturlar va kompyuter texnologiyalarning ahamiyati	355- 360
Tojiyeva O'ktamxon Xurshidovna Bo'lajak hamshiralar kommunikativ kompetentlarining kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	360- 363
Toshmatova Ziroatxon Esonovna Zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fizika fanining rivojlantirishning asosiy muammolari	363- 368
Madraximov Shuhratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna, Raxmataliyeva Diyora Hikmatillo qizi Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning o'rni	368- 373
Ziyayev Sherali Abdulaziz o'g'li IT-industriyasi sohasiga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda "Tarmoq texnologiyalari" fanini o'qitishda xorij tajribasi	373- 377

Toshmatova Ziroatxon Esonovna Zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda umumiy o'рта ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishning o'rni	378- 380
Xasanov Abbos Ravshanovich, Mirsultonov Ilxom Mirzaxakimovich Bo'lajak informatika fani o'qituvchilarini axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning uslubiy-didaktik ta'minoti	381- 384
Marasulova Zulayho Abdullayevna, Xasanova M.A. Mamlakatimizda IT-mutaxassislar tayyorlashga tizimli yondashuv	384- 386
Зохидова Махфуза Значение цифровых компетенций для будущих учителей информатики	387- 389
Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi Bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsion kompetensiyasini shakllantirish	389- 392
Hakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Ergashev M., Ergashboyeva S., Adhamova M., To'xtanazarova M. IT-industriya sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari	392- 395